

ИННОВАЦИОННАЯ МЕТОДИКА ИНТЕНСИВНОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В СОПОСТАВЛЕНИИ С УЗБЕКСКИМ ЯЗЫКОМ

Касимов Азиз Бердимуратович

самостоятельный соискатель Чирчикского государственного педагогического университета преподаватель Навоийского государственного университета

Аннотация: В статье рассматривается разработка инновационная методика интенсивного обучения с использованием VR/AR-технологий и приводятся примеры упражнений, которые способствуют развитию навыков студентов.

Ключевые слова: студенты, система высшего образования, русский язык, методика, VR/AR-технологии.

Современная система высшего образования Республики Узбекистан характеризуется процессами интернационализации и глобализации, что обуславливает возрастание роли русского языка как языка межкультурной и профессиональной коммуникации [1, с.156-159]. Русский язык в Узбекистане занимает особое место, так как выполняет функцию не только средства межэтнического общения, но и инструмента научной и профессиональной интеграции студентов в мировое образовательное и научное пространство [2, с.23-26], [3, с.219].

Особую значимость приобретает разработка методик интенсивного обучения русскому языку, ориентированных на студентов с родным узбекским языком. Несмотря на большое количество исследований по проблемам преподавания русского как иностранного и как неродного [4, с.427], [5],[6], именно аспект сопоставления с узбекским языком изучен недостаточно. Это приводит к методическим пробелам, которые снижают эффективность обучения студентов вузов.

В условиях перехода Узбекистана на многоуровневую систему образования (бакалавриат – магистратура – докторантура) возрастает потребность в специалистах, владеющих русским языком на высоком уровне. При этом результаты педагогических наблюдений и социолингвистических опросов показывают, что у студентов сохраняются устойчивые трудности, связанные с различиями в грамматической системе, фонетике и синтаксисе русского и узбекского языков.

Современные тенденции в методике преподавания языков связаны с активным внедрением инновационных технологий: цифровых образовательных платформ, мобильных приложений, элементов искусственного интеллекта, VR/AR-технологий. Однако их применение в условиях русско-узбекского билингвизма практически не разработано. Более того, в большинстве вузов до сих пор преобладают традиционные методы, ориентированные на заучивание правил, слов и перевод текстов различного стиля, что не соответствует требованиям времени.

VR-технологии обеспечивают полное погружение студентов в виртуальную языковую среду, моделирующую реальные коммуникативные ситуации. AR-технологии, в свою очередь, позволяют дополнять реальное пространство цифровыми объектами: подписями, подсказками, грамматическими комментариями.

Основные дидактические преимущества VR/AR:

- высокая степень наглядности;
- активизация познавательной деятельности;
- развитие автономности обучающихся;
- возможность многократного повторения языковых моделей.

В VR-среде студенты могут наблюдать 3D-модели артикуляционного аппарата при произношении русских и узбекских звуков. AR-приложения отображают подсказки о месте ударения и редукации гласных в русских словах, что особенно важно для узбекоязычных обучающихся.

Пример задания:

Студент произносит русское слово в VR-тренажёре, после чего система визуально сравнивает его артикуляцию с нормативной и с аналогичной узбекской моделью.

Лексико-семантический уровень

С помощью AR-технологий возможно создание интерактивных словарей: при наведении камеры на предмет появляется его название на русском и узбекском языках с контекстными примерами.

Пример:

Предмет «стол»

- русский: стол
- узбекский: стол / дастурхон (в зависимости от контекста)

Это позволяет осознать семантические различия и избежать прямого механического перевода.

Грамматический уровень

VR-среда используется для визуализации грамматических категорий, отсутствующих в узбекском языке, но значимых в русском, таких как род и падеж. Например, в виртуальном пространстве объекты окрашиваются в разные цвета в зависимости от рода существительного, а при изменении падежа отображаются соответствующие предлоги и окончания.

Пример задания:

В виртуальной комнате студент выполняет действие:

Я подхожу к окну — AR-подсказка объясняет значение дательного падежа и сопоставляет его с узбекским аффиксом -га.

Синтаксический уровень

VR-сценарии позволяют моделировать диалогические ситуации, в которых студенту необходимо перестраивать порядок слов по нормам русского языка, отличающимся от узбекского.

Пример:

Узбекская модель: Мен китобни бугун ўқидим.

Русская модель в VR-диалоге: Сегодня я прочитал книгу.

Коммуникативные VR-сценарии

Особую эффективность демонстрируют ролевые игры в VR-формате:

«Университет»

«Собеседование»

«Магазин»

Студенты взаимодействуют с виртуальными персонажами, выбирая реплики и получая мгновенную обратную связь с сопоставительным комментарием на узбекском языке.

Педагогические результаты

Практика применения VR/AR-технологий показывает:

- повышение мотивации и вовлечённости студентов;
- ускоренное усвоение грамматических структур;
- снижение количества интерференционных ошибок;
- развитие межкультурной и медиативной компетенции.

Использование VR и AR-технологий на занятиях по русскому языку в сопоставлении с узбекским языком является перспективным направлением современной лингводидактики. Иммерсивные технологии позволяют эффективно сочетать интенсивное обучение, наглядность и коммуникативную направленность, что делает процесс обучения более осмысленным и результативным.

Список использованной литературы:

1. Касимов А.Б. Интенсивное обучение русскому языку как иностранному // Традиции и новации в профессиональной подготовке и деятельности педагога: сб. науч. тр. междунар. науч.-практ. конф. Тверь: ТвГУ, 2022. С. 156-159.
2. Костомаров, В. Г. Современный русский язык и культурная память / В. Г. Костомаров, Н. Д. Бурвикова // Этнокультурная специфика речевой деятельности. - М., 2000. - С. 23-36.

3. Зимняя И. А. Психология обучения неродному языку (на материале русского языка как иностранного) / И. А. Зимняя. - М. : Русский язык, 1989. - 219 с
4. Щерба, Л. В. Языковая система и речевая деятельность / Л.В. Щерба. - М.: Просвещение, 1974. - 427 с.
5. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Лекант П.А. Русский язык и культура речи. М.: Просвещение, 2003.
6. Richards J.C., Rodgers T.S. Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge University Press, 2014.